

Viorica GORAȘ-POSTICĂ

dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat din Moldova, Centrul Educațional PRO DIDACTICA

Dimensiunea educației interculturale reflectată în documentele reglatoare privind stagiile de practică

Rezumat: Studiul include rezultatele unei cercetări realizate în 7 universități cu profil pedagogic din Republica Moldova¹. Perspectiva de cercetare a vizat educația interculturală reflectată în documentele instituționale: regulamentele pentru

stagiile de practică și curricula aferente. Au fost analizate în plan comparativ reglementările care facilitează/favorizează realizarea demersurilor pedagogice de profesionalizare în cadrul programelor de licență și master, în vederea dezvoltării competenței interculturale.

Cuvinte-cheie: studenți, formare profesională inițială, universitate, educație interculturală, stagiul de practică, regulament, curriculum, licență, master.

Abstract: The study includes the results of a study conducted in 7 universities with pedagogical profile in the Republic of Moldova. The research perspective focused on intercultural education reflected in the institutional documents: regulations for internships and related curricula. The regulations that facilitate / favor the realization of the pedagogical approaches of professionalization within the bachelor and master programs, in order to develop the intercultural competence, were analyzed in a comparative plan.

Keywords: students, initial training, university, intercultural education, internship, regulation, curriculum, bachelor, master.

INTRODUCERE

sau despre provocările actuale în domeniul organizării stagiilor de practică ale studenților-pedagogi și managerilor școlari

Contemporaneitatea se confruntă cu multiple provocări la acest început de mileniu, una dintre care ține de calificarea profesională a viitorilor specialiști în diferite domenii. Nu este o noutate că pregătirea practică de calitate a acestora a fost și rămâne o preocupare permanentă a decidenților, fiind reflectată în politicile și practicile din diferite sfere ale socioeconomicului global. Dacă în unele domenii calificarea profesională poartă caracter mai concret și mai precis, în domeniul pedagogic, pregătirea profesională, inclusiv prin intermediul stagiilor de practică ale viitorilor pedagogi și manageri școlari, este una amplă și complexă, cu unele caracteristici greu de definit și prognozat.

Nișa în care s-a desfășurat studiul nostru ține de formarea inițială a cadrelor didactice și manageriale din perspectiva educației interculturale (EIC) în 7 universități cu profil pedagogic din Republica Moldova. Proiectul, care a favorizat inițiativa dată, *Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice*, este sprijinit

¹ USC – Universitatea de Stat din Comrat, USARB – Universitatea de Stat *Alecu Russo* din Bălți, USM – Universitatea de Stat din Moldova, USCh – Universitatea de Stat *B.P. Hasdeu* din Cahul, UPS – Universitatea Pedagogică de Stat *I. Creangă* din Chișinău, UST – Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) și USTar – Universitatea de Stat *Gr. Țamblac* din Taraclia.

de Fundația pentru Copii *Pestalozzi* din Elveția, deja în faza a II-a, anii 2021-2023. Printre obiectivele propuse spre atingere, în parteneriat cu instituțiile de învățământ superior, menționăm: sprijinirea formării inițiale a tinerilor, viitori profesori, în dezvoltarea educației interculturale; promovarea valorilor educaționale, bazate pe toleranță, deschidere față de alte culturi, în mediul universitar; organizarea programelor de formare în scopul consolidării capacităților cadrelor didactice și manageriale universitare în domeniul educației interculturale; revizuirea curriculumului universitar la facultățile de științe ale educației (ciclurile 1 – Licență și 2 – Masterat); echiparea/inaugurarea/dezvoltarea centrelor de resurse didactice în educația interculturală, dar și organizarea de activități educaționale comune pe filiera EIC între 7 universități partener și instituțiile preșcolare/școli unde au loc stagii pedagogice ș.a. Toate aceste obiective își vor aduce contribuția în procesul de ameliorare continuă a pregătirii practice a studenților, pe de o parte, dar și în re-setarea/consolidarea parteneriatelor și a dialogului profesional cu instituțiile preuniversitare care găzduiesc stagiile de practică, pe de altă parte.

BAZE CONCEPTUALE

Deși nu este primul nostru studiu în problematica dată, recurgem în mod deliberat la actualizarea conceptelor-cheie, care credem că pot aduce o plusvaloare abordărilor noastre. Ni s-a părut interesantă terminologia utilizată în limba engleză pentru stagiile de practică, cuvinte compuse, de altfel: *apprenticeships*, *temporary jobs*, *internships*, *traineeships* (Europa), ca punte dinspre educație/formare spre serviciu și angajare. Specialiștii recunosc că nu există o definiție general acceptată, universală a termenului dat, dar majoritatea dintre ei fac referință la formarea de abilități, acumulare de cunoștințe și obținere de experiențe la locul de muncă. Importante în acest sens ni se par angajamentele instituționale ale ambelor părți – universități și școli/colegii/grădinițe, care se reclamă de organisme internaționale, inclusiv de Organizația Mondială a Muncii și de Consiliul European, și care recunosc și semnalează probleme ce țin de competențe puțin dezvoltate la tineri în locurile de practică, uneori ne semnificative, segmentarea pieței și imposibilitatea de trasare a unor prognoze/așteptări realiste, dar și reticența angajatorilor, când este vorba de investiții în formare.

În pedagogie există o tipologie recunoscută a practicilor de specialitate: de observare ”pasivă” și ”activă”, cu predare propriu-zisă; la nivel de clasă/grupă și la nivel de instituție; cu eliberarea de la ore/timp dedicat doar practicilor și paralel cu lecțiile. În lumea afacerilor însă, pe primul loc stau practicile plătite/achitate și neplătite/neachitate, care continuă cu cele enunțate anterior, la care se mai adaugă practicile

de nivel național și/sau transnațional/internațional. Ni se pare oportun, în condițiile R. Moldova, *aici și acum*, să punem în discuție și necesitatea introducerii practicilor remunerate de instituție. Ar fi o măsură de responsabilizare a actorilor educaționali, dar și de acoperire a unor necesități urgente în multe instituții care se confruntă cu mari neajunsuri în asigurarea cu cadre didactice/manageriale. Însă, în cazul în care instituția nu resimte necesitatea dată, dar deține experiențe unice, cadre supercalificate, se poate introduce și taxa de practică, așa încât studentul să poată beneficia la maximum de serviciile necesare și să aibă acces la experiențe și informații importante.

Formarea inițială a cadrelor didactice și manageriale a acumulat, în condițiile țării noastre, experiențe valoroase de ordin practic, dar și de ordin teoretic-investigativ. Problema care se perpetuează însă de zeci de ani constă în faptul că mai mult de jumătate dintre studenții pregătiți pe bani publici nu pleacă să muncească în baza calificării obținute, iar instituțiile preuniversitare se confruntă cu lipsă acută de cadre. Condițiile de muncă și de remunerare în instituțiile date rămân neatractive pentru tineri, iar străinătatea îi cucerește prin contexte civilizate de viață, chiar dacă prestează servicii necalificate.

Educația interculturală, deși s-a încetățenit de ani buni ca dimensiune a ”noilor educații”, se află printre dimensiunile de top atât ca importanță socioculturală, cât și ca necesitate de relaționare *aici și acum* în varii contexte multiculturale, confruntată cu diverse provocări. Dintre documentele care reglementează la nivel conceptual internațional domeniul EIC, amintim *Recomandarea Consiliului European privind competențele-cheie din perspectiva învățării pe parcursul întregii vieți* (2018/C189/01), care lansează un nou set de competențe-cheie, care regroupează, redefinesc și completează setul de competențe-cheie din 2006: *competența de literație; competența în multilingvism; competența matematică și competențe în științe, tehnologie și inginerie; competența digitală; competența personală, socială și de a învăța să înveți; competența civică; competența antreprenorială și competența de sensibilizare și exprimare culturală*. Precizăm în această ordine de idei că, în anul 2018, documentul european a fost revizuit în relație directă cu schimbarea cerințelor care vizează competențele; aceste cerințe de schimbare au venit dinspre viața reală, dar și dinspre rolul diferit al competențelor-cheie din perspectiva, de exemplu, a asigurării rezilienței și a adaptării la schimbare [Cf. 3, p. 3]. De aceste competențe-cheie, în viziunea experților europeni, are nevoie fiecare tânăr în scopul împlinirii și dezvoltării personale, pentru: angajare, incluziune socială, un stil de viață sustenabil, o viață de succes în societăți pașnice, gestionarea unei vieți sănătoase și cetățenie activă. Competențele-cheie sunt definite drept

ansamblu de cunoștințe, abilități și atitudini, ceea ce pune în evidență caracterul de construct complex al acestora; structurează un profil de formare european pentru absolvenții învățământului preuniversitar.

Tabelul 1. *Abordarea interculturală a profilului absolventului european*

Educația interculturală: contribuții ale profilului european al absolventului (2018)			
Competența în multilingvism	Competența personală, socială, de a învăța să înveți	Competența civică	Competența de sensibilizare și exprimare culturală
<ul style="list-style-type: none"> - aprecierea diversității culturale; - interesul și curiozitatea pentru limbi și comunicare interculturală; - respectul pentru profilul lingvistic individual; - respectarea limbii materne a persoanelor aparținând minorităților și/sau grupurilor de migranți; - aprecierea față de limba oficială/limbile oficiale dintr-o anumită țară, ca un cadru comun de referință pentru interacțiune etc. 	<ul style="list-style-type: none"> - atitudine pozitivă față de starea de bine personală, socială și față de învățarea pe tot parcursul vieții; - colaborare, asertivitate și integritate; - respect față de diversitate; - deschidere pentru a depăși prejudecățile și pentru conciliere etc. 	<ul style="list-style-type: none"> - conștientizarea diversității și a identității culturale în Europa și în lume; - înțelegerea dimensiunilor multiculturale și socioeconomice ale societăților europene și a modului în care identitatea culturală națională contribuie la identitatea europeană; - respectarea drepturilor omului ca bază a democrației; - manifestarea dorinței de a participa la luarea democratică a deciziei, la toate nivelurile și în toate activitățile civice; - sprijinirea diversității sociale și culturale, a egalității de gen și a coeziunii sociale, a stilurilor de viață sustenabile, promovarea culturii păcii și nonviolentei; - deschiderea pentru a respecta viața privată a altor persoane și de a-și asuma responsabilitatea pentru mediu; - interes pentru dezvoltare politică și socioeconomică, comunicarea interculturală, necesare pentru a depăși prejudecățile și pentru conciliere, care asigură dreptatea socială etc. 	<ul style="list-style-type: none"> - înțelegerea propriei identități în devenire și a patrimoniului cultural, într-o lume a diversității culturale, și înțelegerea modului în care artele și alte forme culturale oferă atât o viziune asupra lumii, cât și căi de a modela lumea; - atitudine deschisă și respect față de diversitatea exprimării culturale, împreună cu o abordare etică și responsabilă a proprietății intelectuale și culturale; - curiozitate despre lume, deschidere pentru a imagina noi posibilități și dorință de a participa la experiențe culturale etc.

METODOLOGIA CERCETĂRII

Cercetarea noastră este una de ordin calitativ, cu elemente cantitative, bazată pe analiza rapoartelor coordonatorilor locali/a experților instituționali în problematica dată, dar și pe expertiza documentelor reglatoare din universități, în special a regulamentelor instituționale și a curricula pentru stagiile de practică pedagogică și managerială. Adicional, au fost analizate și strategiile universitare de mobilitate academică și de internaționalizare, care însă poartă un caracter general, fără niciun accent pe studenții de la profilul *Științe ale educației*, cu toată deschiderea spre internaționalizarea pieței educaționale. În plus, au fost analizate documentele specifice din 7 universități, de către 7 experți implicați în mod direct, ulterior, au fost realizate scurte interviuri în profunzime cu unii dintre aceștia, în scop de precizare și concretizare a unor chestiuni, inclusiv pentru verificarea înțelegerii unor aspecte problematice din rapoartele de analiză prezentate. Alte documente studiate au fost peste 20 de curricula pentru stagiile de practică (în medie câte 3 curricula din cele 7 universități de la facultățile socioumanistice din universitățile partenere).

CONSTATĂRI ȘI PERSPECTIVE

Primul document analizat în cadrul studiului de față a fost *Regulamentul-cadru privind stagiile de practică în instituțiile de învățământ superior din R. Moldova*, aprobat în ultimă versiune în 2014, care este un document umbrelă pentru toate universitățile și toate tipurile de practică. Acesta nu reflectă sub nicio formă deschiderea interculturală, dar nici contextele multiculturale, unicul aspect relevant în mod indirect la capitoul dat însă este art. 5 ”Stagiile de practică în cadrul formării inițiale în învățământul superior se realizează în întreprinderi, organizații, firme și instituții de învățământ,

instituții medico-sanitare, identificate de către instituțiile de învățământ în cadrul parteneriatului social, precum și în baza acordurilor bilaterale și internaționale, în cadrul proiectelor internaționale” [2]. Deschiderea către cooperarea internațională, inclusiv pentru practicile pedagogice, ni se pare foarte importantă, chiar dacă, deocamdată, este valorificată extrem de puțin.

Regulamentele instituționale pentru stagiile de practică, prezentate de manieră sintetică, în tabelul de mai jos, comportă caracteristici similare, sub aspectul EIC, cu cele menționate mai sus. Analizând segmentul temporal (anul elaborării), remarcăm segmente de timp diferite, iar referindu-ne la conținut, acestea preiau și detalizează unele concepte de bază din Regulamentul MECC [2]. În mod evident, unele regulamente ar trebui actualizate, or, doar o singură instituție, Universitatea de Stat din Comrat, a operat unele actualizări de esență anul trecut. Am oferit o rubrică specială în tabel și numărului de pagini, deoarece, în funcție de acesta, se prezintă și consistența/complexitatea actului respectiv. A fost important pentru noi să remarcăm acest document ca pe o resursă educațională deschisă, chiar dacă niciuna nu are semnul respectiv. Ca recomandare însă, este esențial să precizăm și aspectul dat. Și nu în ultimul rând, am trecut în revistă perspectivele și deschiderile EIC, în pofida caracterului lor lacunar și foarte general.

Tabelul 2. Regulamentele pentru stagiile de practică

Instituția	Anul aprob.	Nr. de pag.	Perspective/deschideri EIC	Adresa web
USARB	2018	25	Anexe funcționale și descifrări de roluri și responsabilități ale actorilor educaționali implicați, unde, indirect, se poate sesiza aspectul dat.	https://usarb.md/wp-content/uploads/2018/12/Regulament_practica_USARB_REVIZUIT.pdf
USCh		24	Studenții au dreptul să realizeze stagiile de practică în străinătate în baza contractelor individuale conform cerințelor stabilite (p. 6).	https://www.usch.md/wp-content/uploads/2020/05/Regulamentul-USC-privind-organizarea-%C5%9Fi-desf%C4%83%C5%9Furarea-stagiilor-de-practic%C4%83.pdf
USM	2016	17	Recunoașterea voluntariatului prestat de către studenți ca stagiul de practică, cu detalieri cuprinzătoare, deschise contextelor multiculturale (pp. 7, 10).	http://usm.md/wp-content/uploads/jpg2.pdf.pdf
USC	2020	11	Reflectare indirectă în cap. 3. <i>Organizarea și desfășurarea practicii</i> și cap. 4. <i>Conținutul practicii</i> , cu referire la respectarea drepturilor copilului, educație incluzivă și <i>Planificarea activității studentului-stagiar</i> .	https://tdu-tar.md/images/files/1_universitet/11_normativnaya_baza/Uchebniy_process/reglament_po_pedagog_praktiki.pdf
UPSC	2016	23	Detalieri, anexe funcționale ușor de extrapolat și la domeniul EIC.	https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/02/univ_doc_intern_org_reg_prac_25_02_2016.pdf
UST	2014	11	Completarea definiției <i>stagiului de practică</i> la punctul 2 ”formarea competențelor stabilite de Cadrul Național al Calificărilor pe domenii de formare profesională” cu dimensiunea EIC.	https://ust.md/wp-content/uploads/2020/01/regulament_stagii_practica_UST-1.pdf
USTar	2018	10	Anticiparea/completarea detaliată a Regulamentului de ordin funcțional cu explicații și comentarii utile pentru actorii educaționali implicați.	https://tdu-tar.md/images/files/1_universitet/11_normativnaya_baza/Uchebniy_process/reglament_po_pedagog_praktiki.pdf

Cu caracter concludiv preliminar, trecem în revistă unele propuneri pentru optimizări și actualizări, inclusiv din perspectiva EIC:

- documentele analizate au un caracter foarte general, multe dintre ele trebuie completate, actualizate, începând cu definiția *stagiului de practică* și terminând cu sporirea gradului de funcționalitate;

- oferire de deschideri mai diversificate și de sincronizări la nivel internațional cu privire la oportunitățile de desfășurare a stagiilor de practică în diferite forme și modalități;
- conceptele insuficient valorificate sunt *voluntariatul*, în general, și *voluntariatul internațional*, în particular.
- perspectiva EIC își revendică dreptul de a fi inclusă/promovată la capitolele *Drepturile și obligațiile studenților*, *Voluntariatul*, mai ales că art. 6 din Codul educației (Idealul educațional) [1] o legitimează.

Dintre curricula pentru stagiile de practică (fiecare program de licență sau de master are un astfel de curriculum), se disting pe segmentul de conținut al EIC, în mod evident, cele de la facultățile/departamentele/catedrele de limbi străine. Per general, la nivel structural, documentele sunt mai omogene și nu au prezentat dificultăți de analiză, ordinea de abordare este una aleatorie, în funcție de perioada de acces la ele.

Așadar, în cele patru universități care au prezentat mai ales curricula de la programele de licență (UPSC, USCh, UST, USTar), s-au atestat, în mod firesc, foarte multe similitudini la nivel structural, dar cu diferențe evidente de conținut, în funcție de instituție și disciplină. Vom trece în revistă, în scop de reflectare a situației, unele fragmente din documentele date, semnalând din start foarte puținele referințe, directe sau indirecte, la dimensiunea EIC.

În Curriculumul practicii de inițiere, la Programul de licență și în cel de practică 2 de la *Pedagogie preșcolară* (UST), dimensiunea EIC nu este reflectată în mod explicit, dar poate fi dedusă indirect din conținuturile prezentate în obiectivele practicii, în documentele ce trebuie să le perfecteze studentul pe parcurs, inclusiv caracterizarea psihopedagogică a elevului, în analiza programului de dezvoltare personală, în analiza unei ședințe de consiliere psihopedagogică etc. Așadar, sunt deschideri vaste, pe care proiectul le va valorifica în continuare.

În curriculumul pentru practică la *Pedagogie preșcolară/Limba română* (USTar), una dintre componentele structurale – competențele transversale – al căror conținut reflectă nemijlocit liniile directoare ale educației interculturale, proiectează ca studentul-stagiatar să respecte normele deontologiei în diferite tipuri de activități profesionale bazate pe cunoașterea drepturilor omului, acceptarea diversității de viziune asupra problemelor, dialogul intercultural; disciplina, toleranța, responsabilitatea, empatia, recunoașterea valorilor altei persoane, cultura comportamentului, politețea și alte calități valoroase ale eticii și moralității; să învețe să elaboreze/utilizeze diverse mijloace și metode de învățare a cunoașterii și autocontrolului pentru a dezvolta inteligența, cultura comportamentului, competențele profesionale.

În viziunea coordonatorului local, S. Cojocaru (US Ch), EIC este prezentă indirect în majoritatea curriculumelor pentru stagiile de practică, regăsindu-se, spre exemplu, la următoarele capitole: *Acte normative*: Codul educației al Republicii Moldova, Convenția ONU despre drepturile copilului; *Obligațiunile studentului-practicant*: să aibă atitudine binevoitoare, respect și stimă față de personalitatea elevului; *Competența managerială* – vizează abilitățile de planificare și proiectare, capacitatea de organizare și coordonare a grupului școlar educațional, administrarea corectă a formelor de aprobare și dezaprobare; *Competența psihopedagogică* – capacitatea empatică, sensibilitatea față de copii; *Competența psihosocială* – capacitatea de a stabili relații cu copiii, părinții, colegii, varietatea raportului libertate-autoritate. Printre *obiectivele practicii de inițiere* în specialitatea pedagogică, identificăm: a forma deprinderi de a observa, a analiza și a aprecia fenomenele social-pedagogice real existente, cauzele, condițiile și caracterul apariției și dezvoltării lor: să înțeleagă și să explice particularitățile comportării elevilor în situații concrete; a forma priceperea de a determina strategii didactice și educaționale care ar asigura posibilități pentru dezvoltarea armonioasă a fiecărui elev. La *Activități-cheie*, regăsim: studenții stagiari, în decursul practicii, vor fi antrenați în cercetarea psihopedagogică a unui elev și a grupului școlar educațional. Ei vor aplica diferite metode de cercetare psihopedagogică pentru cunoașterea elevului și a grupului școlar: observația, experimentul psihopedagogic (de constatare), chestionarul, interviul, conversația, metoda biografică, analiza documentelor școlare, studierea și analiza produselor activității elevilor, testele, metoda sociometrică. Viitorii educatori/învățători sunt abilitați în a opera cu metode și tehnici de cunoaștere și caracterizare psihopedagogică a copiilor, a grupului preșcolar/școlar educațional. Prin desfășurarea ei, practica pedagogică trebuie să creeze un climat psihologic favorabil învățării, provocând structuri eficiente de comunicare și relaționare socioafectivă între studenții practicanți și copii.

Curricula pentru stagiile de practică de la masterat aparțin la 3 universități: USM, USARB și USC. Unele constatări, relevante pentru dimensiunea EIC, se pot face, de exemplu, pe marginea componentei *Competențe generale* din curriculumul de practică pentru *Modulul psihopedagogic* (USM), în care sunt precizate două unități de competență deschise pentru abordarea din perspectiva EIC: cunoașterea și înțelegerea contextului social, economic, cultural și politic al învățământului și a funcționării și dezvoltării acestuia; soluționarea constructivă a conflictelor interpersonale și instituționale, a situațiilor-problemă în domeniul educațional. La componenta *Competențe specifice*, din curriculumul pentru stagiile de practică de

la *Managementul educațional* (USM), regăsim 2 unități de competențe relevante domeniului EIC: crearea climatului psihopedagogic favorabil instruirii elevilor cu diferite caracteristici comportamentale și capacități, inclusiv cooperarea și soluționarea constructivă a conflictelor interpersonale și instituționale, a situațiilor-problemă în domeniul educațional.

În curriculumul pentru stagiile de practică la *Managementul educațional* (USARB), unul dintre obiectivele practicii manageriale constă în promovarea valorilor naționale și europene în educație. Indirect, aspecte ale EIC se regăsesc în următoarele obiective: selectarea căilor și mijloacelor de comunicare adecvate în vederea eficientizării demersului managerial; adoptarea unui comportament adecvat în raport cu interlocutorii pentru realizarea unui climat de colaborare; selectarea traseului propriu de formare pentru dezvoltarea carierei în concordanță cu aspirațiile personale și cu specificul instituției educaționale. La fel, indirect, aspecte ale EIC se remarcă în următoarele obiective ale stagiului de practică la *Managementul educației timpurii* (USARB): să promoveze cultura calității educației în instituția de educație timpurie; să realizeze eficient comunicarea organizațională; să valorifice parteneriatul educațional în managementul instituției de educație timpurie. În curriculumul la practica pedagogică pentru programul de master *Didactica limbii engleze* (USARB), dimensiunea EIC este prezentă indirect în: obiectivele practicii pedagogice – cunoașterea specificului activităților educative curriculare și extracurriculare și aplicarea cunoștințelor în proiectarea și organizarea lor; competențe transversale – soluționarea eficientă a situațiilor problematice cu grad mediu de dificultate, respectând principiile eticii și deontologiei profesionale; criteriile de care se ține cont la evaluarea rezultatelor practicii – monitorizarea clasei ca grup social și academic, capacitatea de a crea și a asigura un climat de activitate psihosocial favorabil. Și, în final, în Ghidul practicii pedagogice (ciclul 2), printre obiectivele generale ale practicii pedagogice este formarea capacității de cunoaștere a elevilor (individual și în grupul școlar), în vederea tratării diferențiate a acestora.

La USC, coordonatorul local, M. Ianioglo, concluzionează că, în baza tuturor curricula de la stagiile de practică, masteranzilor, care sunt angajați în instituțiile de învățământ, li se oferă șansa de desfășurare a stagiului de practică la locul de muncă. Prin proiectarea didactică a unor teme cross-curriculare, masteranzii sunt permanent implicați în activități inter-/transdisciplinare și extracurriculare cu caracter intercultural: desfășurarea de ore/sărbători pentru copii și părinți, organizarea expozițiilor, excursiilor, vizitelor didactice în contexte multiculturale ș.a.

Doău programe de master specifice dimensiunii EIC și care, credem, vor avea de câștigat în urma proiectului în cauză cel mai mult, în sensul de extindere și/sau

de aprofundare: Programul *Comunicare multilingvă, management intercultural și limbaje de afaceri* (USM, Facultatea de Litere), care, la *Competențe profesionale*, include: proiectarea multi-comunicării (lingvistice, sociale, mediatice, organizaționale etc.) profesionale și a noilor modele de cercetare; gestionarea diferențelor și similitudinilor multilingvistismului și multiculturalității prin comunicare; digitalizarea activităților de comunicare, de dialog intercultural, de afaceri și de cercetare; integrarea competențelor manageriale interdisciplinare (comunicare, management intercultural, limbaje de afaceri, cercetare) în activitatea profesională; utilizarea resurselor lingvistice conform nivelurilor C1-C2 ale Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.

Al doilea curriculum la programul *Educație lingvistică și comunicare interculturală* (UPSC, Facultatea de Filologie și Istorie) prevede la finalitățile de studii ca masterandul să fie capabil: să organizeze un proces de învățare centrat pe elev, axat pe dezvoltarea competenței de comunicare interculturală; să studieze, analizeze, selecteze conținuturi care se referă la educația lingvistică și interculturală, temele de studiu ce urmează a fi proiectate, predate de cadrul didactic; să utilizeze corect terminologia științifică și didactică specifică disciplinei de învățământ studiate în limba de instruire etc.

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

În general, reflectarea perspectivelor educației interculturale în documentele privind stagiile de practică ale studenților, viitori pedagogi este fragmentată, având nevoie de o abordare sistemică, care, pe viitor, trebuie să își găsească o reprezentare adecvată în toate documentele de natură strategică și metodologică legate de pregătirea teoretică și practică a studenților. În acest sens, proiectul implementat de C.E. PRO DIDACTICA va aduce o contribuție semnificativă, atât la nivel de documente reglatorii pentru stagiile de practică, cât și la nivel de proces educațional, în care actorilor implicați li se va dezvolta și evalua competența interculturală, pornind de la domeniile ce conturează profilul european al absolventului.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Codul educației al Republicii Moldova, 2014.
2. Regulamentul-cadru privind stagiile de practică în instituțiile de învățământ superior din R. Moldova. Pe: <http://usm.md/wp-content/uploads/Regulamentul-cadru-privind-stagiile-de-practic%C4%83-%C3%AEn-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%AEntul-superior.pdf>
3. Sarivan L., Teșileanu A. et al. Analiza comparativă a recomandărilor europene referitoare la competențele-cheie. București: IȘE, 2020. Pe: <https://drive.google.com/file/d/19ruy72mLfn62sPAYIYbPYCnXgJoA5S6/view> (Accesat la 09.08.21).